

XIX ASRDA FRANSUZ ADABIYOTI: ASOSIY YO'NALISHLAR VA TANIQLI YOZUVCHILAR

Dadamirzayeva Maloxat Valiyevna¹, Nematov Abdullox Baxtiyor o'g'li²

¹dotsent, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ²talaba, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383357>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr fransuz adabiyotining asosiy vakillari va ularning ijodiy yo'nalishlari, xususan Stendal va Emil Zolya ijodining jamiyatdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Fransuz adabiyoti, Filologiya, Lingvistika XIX asr, realizm, naturalizm, Stendal, Emil Zolya.

Аннотация. В данной статье анализируется творчество основных представителей французской литературы XIX века, в частности Стендаля и Эмиля Золя, а также их влияние на общество.

Ключевые слова: Французская литература, Филология, Лингвистика, XIX век, реализм, натурализм, Стендаль, Эмиль Золя.

Annotation. This article analyzes the works of key representatives of 19th-century French literature, particularly Stendhal and Émile Zola, and their impact on society.

Keywords: French literature, Philology, Linguistic, 19th century, realism, naturalism, Stendhal, Émile Zola.

XIX asr Yevropa, ayniqsa Fransiya adabiy hayotida tub burilishlar davri bo'lib, bu asrda yuz bergan siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar adabiyotga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Napoleon urushlari, Restavratsiya davri, iyul inqilobi, sanoat inqilobi va burjua jamiyatining shakllanishi yozuvchilarning e'tiborini inson shaxsiyati, ijtimoiy adolat, axloqiy qadriyatlar va jamiyatdagi muammolar tahliliga qaratdi. Aynan shu davrda romantizm, realizm va naturalizm kabi yirik adabiy oqimlar yuzaga keldi va har biri o'ziga xos tamoyillari orqali fransuz adabiyotining taraqqiyotida muhim rol o'ynadi.

XIX asrda fransuz adabiyoti nafaqat badiiy, balki ilmiy sohalarda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Filologiya va tilshunoslik sohasida fransuz adabiyotining o'rni beqiyosdir. Bu davrda fransuz adabiyoti tahlil qilish, tilni o'rganish va adabiy nazariyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi.

Filologiyaning rivojlanishi:

XIX asrda fransuz adabiyoti adabiy tanqid va tarixiy tahlilning asosini yaratdi. Ayniqsa, realizm va naturalizm janrlarida yaratilgan asarlar til va adabiyotshunoslikka yangi yondashuvlarni taklif qildi. Filologlar adabiyotning tilshunoslik tarafini chuqur o'rganib, zamonaviy lingvistikani shakllantirishda muhim qadamlar qo'yishdi

XIX asr adabiyoti faqatgina estetik go'zallik yaratish vositasi emas, balki jamiyat hayotini o'rganish, inson ruhiyati va ma'naviyatini tahlil qilish vositasi sifatida qaraldi. Viktor Gyugo, Onore de Balzak, Emil Zolya, Gi de Mopassan, Stendal kabi yozuvchilar o'z asarlari orqali nafaqat badiiy dunyo yaratdilar, balki tarixiy haqiqat, ijtimoiy adolat va axloqiy muammolarni ham yoritdilar. Ularning asarlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Adabiy tanqid va lingvistik nazariyalar:

XIX asr fransuz adabiyoti adabiy tanqid va lingvistik nazariyalarni rivojlantirishga hissa qo'shdi. Yozuvchilar o'z asarlarida tilni yangi kontekstda qo'llashgan, bu esa filologlarga yangi metodlar va yondashuvlar ishlab chiqishga imkon yaratdi. Stendal, Balzak va Zola kabi yozuvchilar realistik adabiyot orqali til va madaniyatni yangi shakllarda tasvirladilar, bu esa adabiy tanqidchilar va filologlarga muhim manbalarni taqdim etdi.

Lingvistik metodlar:

Fransuz adabiyoti, ayniqsa, romantizm va realizm yo'nalishlarida tilni tasvirlashda yangi uslublarni qo'lladi. Masalan, Balzakning "Insoniy komediya" asarida sotsial tilshunoslik va ma'naviy masalalar til orqali o'rganildi. Bu usullar tilni jamiyat va inson psixologiyasini tahlil qilishda qulay vosita sifatida taqdim etdi.

Ushbu maqolada XIX asr fransuz adabiyotining asosiy yo'nalishlari — romantizm, realizm, naturalizm, psixologik realizm kabi oqimlar, ularning asoschilari va adabiyotdagi o'rni yoritiladi.

Romantizm: His-tuyg'u va tasavvurga asoslangan adabiyot XIX asr boshlarida Fransiyada romantizm adabiy oqimi keng tarqaldi. Bu yo'nalish inson his-tuyg'ulari, shaxs erkinligi, tabiiy go'zallik va tarixiy mavzularni o'z asarlarida aks ettirishga intildi. Romantik yozuvchilar klassik adabiyotning qat'iy me'yorlari va shakllaridan voz kechib, erkin ijodga, ilhom va orzularga tayanishni afzal ko'rdilar. Romantizmning yetakchi namoyandalaridan biri — Viktor Gyugo edi. U o'zining "Notr-Dam de Parij" va "Sokinlar" romanlarida jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, inson erki va ezgulikni madh etadi. Shuningdek, Alfred de Myusse va Alphonse de Lamartine kabi shoirlar ham romantizm ruhida ijod qilib, fransuz she'riyatining gultoijiga aylangan asarlar yaratdilar.

Realizm: Hayotni xolisona tasvirlash XIX asrning o'rtalariga kelib, romantizm o'z kuchini yo'qota boshladi va uning o'rnini realizm egalladi. Realistik adabiyot jamiyatdagi muammolarni, oddiy odamlar hayotini, psixologik holatlarni to'g'ridan-to'g'ri va tanqidiy yondashuv bilan aks ettirdi. Bu yo'nalishdagi yozuvchilar hayotiy tafsilotlar va obrazlar orqali o'quvchini haqiqatga yaqinlashtirishni maqsad qildilar. Onore de Balzak — fransuz realizmining asoschilaridan biri. Uning "Insoniy komediya" nomli turkum romanlari o'z davridagi fransuz jamiyatining to'liq portretini chizadi. Balzak jamiyatdagi iqtisodiy tabaqalanish, shaxsiy manfaat va axloqiy inqirozlarni murakkab syujetlar orqali ko'rsatadi. Gustave Flaubert esa realizmga mukammallik olib keldi. Uning "Madam Bovari" romanida ayol orzulari va ijtimoiy haqiqat o'rtasidagi ziddiyat aniq tasvirlangan. Flaubert uslubiy jihatdan nihoyatda e'tiborli bo'lib, har bir so'z va iborani tanlashda mukammallikka intilgan.

Naturalizm: Ilm-fan va hayotiy haqiqat uyg'unligi Realizm asosida shakllangan naturalizm XIX asrning oxirlariga kelib alohida adabiy oqimga aylandi. Bu yo'nalish jamiyatni, inson psixologiyasini va biologik omillarga bog'liqdir. Emil Zolya (1840–1902) — XIX asrning ikkinchi yarmida fransuz adabiyotida naturalistik oqimning asoschisi sifatida tanilgan yozuvchi. Ilk asarlari romantizm ruhida yozilgan bo'lsa-da ("Ninon ertaklari", "Klodning tavbasi"), u tez orada o'zining realistik va naturalistik uslubini shakllantiradi. 1867 yilda yozilgan "Tereza Raken" romanida inson psixologiyasidagi murakkabliklar va jamiyat ta'siri chuqur ochib beriladi. Zolya o'zining eng mashhur asari — 20 jilddan iborat "Rugon-Makkarlar" turkumida Napoleon III davridagi ijtimoiy va siyosiy muammolarni ochib bergan. Masalan, "Nana" (1880) romanida yuqori jamiyatning axloqsizligi, "Pul" (1891) romanida moliyaviy firibgarliklar, "Parij qurtlari"da esa shahar hayotining ma'naviy tubanligi tasvirlangan. Shuningdek, "Qopqon"

(1877) va “Hamal” (1885) romanlarida oddiy mehnatkashlarning hayoti va ijtimoiy kurashi tasvirlanadi. Zolya ijodida publitsistik yo‘nalish ham kuchli bo‘lib, “Uch shahar” trilogiyasi (“Lurd”, “Rim”, “Parij”) hamda “To‘rt injil” tetralogiyasi (“Hosildorlik”, “Mehnat”, “Haqiqat”) ijtimoiy muammolarni yoritishda muhim o‘rin tutadi. (Naim Karimov.Ziyo.uz)

Ilmiy-fantastik janr : Jyul Vern (1828.8.2, Nant — 1905.24.3, Amen) — fransuz yozuvchisi. Ilmiy-fantastik roman janri asoschilaridan biri. Ijodini 1849 yildan kichik pesalar yozish bilan boshlagan. 1863 yil birinchi romani — «Havo sharida besh hafta» nashr qilingan. Vern «Yer markaziga sayohat» (1864), «Yerdan Oyga» (1865), «Oy atrofida» (1869), «Kapitan Grant bolalari» (1867-68), «Suv ostida 20000 kilometr» (1869— 70), «O‘n besh yoshli kapitan» (1878), «Suzib yuruvchi orol» (1895) kabi 65 dan ziyod ilmiy-fantastik, sarguzasht va ijtimoiy-tanqidiy roman, qissa va hikoyalar muallifi. O‘rta Osiyoda hech qachon bo‘lmagan Vern «Klodius Bombarnak» romanida uning tarixini, geografik o‘rni va iqlimini, mahalliy xalqlarning urf-odatlarini haqiqatga yaqin qilib tasvirlaydi. Asar qahramoni tilidan Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlari tasviriga to‘xtaladi, Buxoroni «Turkiston Rimi» deya ta’riflaydi, Samarqandning tarixiy obidalarini, ko‘cha va mahallalarini, bog‘u rog‘larini, odamlarini tavsiflaydi.

Vernning «Sirli orol» (1941), «Kapitan Grant bolalari» (1957), «Antifer tog‘aning ajoyib va g‘aroyib sarguzashtlari» (1969), «Suv ostida 20000 kilometr» (1973) va boshqa asarlari o‘zbek tilida nashr qilingan. Vernning asarlari asosida (masalan, «O‘n besh yoshli kapitan», «Kapitan Grant bolalari» va b.) kinofilmlar yaratilgan, ular o‘zbek tiliga dublyaj qilingan. Oynning orqa tomonidagi bir krater Vern nomi bilan atalgan.(Ziyo.uz)

Stendal va “Qizil va qora” romani: Stendal (taxallusi; asl ism-sharifi Anri Mari Beyl) (1783–1842) — XIX asr fransuz adabiyotining yorqin vakillaridan biridir. Advokat oilasida tug‘ilgan Stendal dastlab harbiy xizmatda bo‘lib, Napoleon armiyasida xizmat qilgan. Italiyada yashagan yillari italyan romantiklari bilan yaqin aloqada bo‘lib, bu davrda uning siyosiy va adabiy qarashlari shakllangan. 1815 yildan boshlab Stendal maqolalar va publitsistik risolalar yozib, fransuz adabiy jamoatchiligi orasida tanila boshladi. Uning “Qizil va qora” romani (1830) psixologik realizmning ilk namunasi bo‘lib, fransuz jamiyati va inson qalbining murakkabliklarini chuqur tahlil etadi. Roman voqealari 1820-yillardagi Fransiyada bo‘lib o‘tadi va bosh qahramon Jülyen Sorelning ijtimoiy zinapoyadagi ko‘tarilishi, jamiyat va ma’naviyat o‘rtasidagi ziddiyatlarni ko‘rsatadi. Stendal bu asar orqali nafaqat shaxsiy dramani, balki davr ruhini, siyosiy va ijtimoiy bosimni ham yoritib bergan.(Ziyo.uz)

Bu asar fransuz realizmi adabiyotidagi ilk yuksak namunalaridan biri hisoblanadi. Stendhal jamiyatdagi ziddiyatlarni, ikkiyuzlamachilikni, hokimiyatga intilish va shaxsiy ambitsiyalarni nihoyatda aniq va tahliliy tarzda ko‘rsatgan.Julien Sorel obrazi orqali u insonning ijtimoiy liftlardan qanday foydalanishga urinishi va ma’naviy inqirozi haqida fikr yuritadi. Roman 1830-yillar Fransiyasidagi siyosiy va ijtimoiy muhitni tasvirlaydi – Napoleon davri o‘tib, qirollik qaytgan, ammo xalq orasida inqilobiy kayfiyat hali barham topmagan. Bu Stendhal asarini tarixiy hujjat sifatida ham qiziqarli qiladi.

Stendhal o‘z asarida inson ruhiyatini chuqur tahlil qiladi. Julianning ichki qarama-qarshiliklari, sevgisi, nafrati, orzulari – bularning barchasi romanni o‘ta psixologik qiladi.Shu jihati bilan u Dostoyevskiy va boshqa psixologik realizm ustalariga zamin yaratgan.

Inson kim bo‘lishni xohlaydi – qalban pok insonmi yoki ijtimoiy zinapoyalarda yuqoriga chiqmoqchi bo‘lgan shaxsmi? Ushbu savol asar mazmuni bizga ochib beradi. Stendhal

voqealarni klassik romantiklardan farqli ravishda, soddaroq va real tarzda yozadi. Bu uslub keyinchalik Balzak, Flaubert, Zola kabi yozuvchilarga ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, XIX asr fransuz adabiyoti nafaqat adabiyotshunoslik, balki tilshunoslik sohasida ham katta o'ringa ega. Adabiy oqimlar va yozuvchilarning yangi uslublari tilshunoslarga ilmiy tahlil va lingvistik tadqiqotlar uchun yangi usullarni kiritishga imkon yaratdi. Shu bilan birga, fransuz adabiyoti filologiya va tilshunoslikda yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi va bu sohalarni rivojlantirishga muhim hissa qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, N. Emil Zola. “Ziyo.uz” veb-sayti.
2. “Fransuz adabiyoti.” Vikipediya, https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fransuz_adabiyoti
3. “Ziyouz kutubxonasi.” Ziyouz.com, <https://www.ziyouz.com/kutubxona>